

ALOHIDA TA’LIM EHTIYOJIGA EGA TALABALARNING TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

B.B.Djalalov

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti,
pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Z.I.Mirzayeva

Farg‘ona davlat universiteti pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turlari bo‘yicha)
mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolavf alohida ta’lim ehtiyojiga ega talabalarning texnologik kompetentligini rivojlantirish masalalari haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta’lim, texnologiya, tarbiya, o‘qituvchi, texnologik kompetentlik, bilim, ko‘nikma, malaka.

Abstract: This article discusses the issues of developing the technological competence of students with special educational needs.

Keywords: inclusive education, technology, education, teacher, technological competence, knowledge, skills, competence.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития технологической компетентности учащихся с особыми образовательными потребностями.

Ключевые слова: инклюзивное образование, технологии, образование, педагог, технологическая компетентность, знания, умения, компетентность.

Barcha mamlakat va davlatlar uchun shu davlatning yosh avlodi ta'limi hamda ularga zamonaviy talablarga javob beruvchi ta'lim standartlariga mos ravishda bilim berish kelajakka qo'yilgan bugungi qadamdir. Alohida ta'lim ehtiyojiga ega ta'lim oluvchilar ta'lim tizimi uchun ahamiyatlidir, shuning uchun uni rivojlantirish va amalga oshirishning barcha bosqichlarida malakali boshqaruvni talab qiladi.

Zamonaviy dunyoda biz chegaralarning asta-sekin yo'q qilinishiga guvoh bo'lamiz. Bu jarayon nafaqat biznes yoki siyosat bilan bog'liq. Hozirgi kunda deyarli har qanday sohada imkoniyati cheklangan insonlarni uchratishimiz mumkin.

Ta'lim standartlari nogiron o'quvchilarga o'z potentsialini ro'yobga chiqarish uchun imkoniyatlar yaratilishi kerakligini ta'kidlaydi. Ular nogironligi bo'lmagan talabalar bilan bir xil asosda ta'lim va o'qitishda ishtirok etishlari va ular kamsitilmasliklari kerak. IT-industriyasidagi taraqqiyot tufayli raqamli texnologiyalardan foydalanish oson va keng tarqalgan, bu esa bunday talabalarga yangi imkoniyatlarni taqdim etishda foydalanish imkonini beradi.

Texnologiya alohida ta’lim ehtiyojiga ega talabalar uchun ta’lim jarayonini qanday soddalashtirishi va texnologik kompetentligini rivojlantirish mumkin. Nogironlik turlarining xilma-xilligi tufayli, ma’lum bir talabalar guruhining talablariga muvofiq ishlab chiqilgan maxsus tayyorlangan yechimlardan foydalanish orqali eng yaxshi natija kafolatlanishi mumkin.

Maxsus texnologiya ma’lum bir talabaning mustaqilligini oshirishga imkon beradi va uni doimiy ravishda o’qituvchining bevosita ishtirokiga bo’lgan ehtiyojdan xalos qiladi. Natijada, talaba o’zi uchun qulay bo’lgan o’rganish tezligini tanlashi mumkin, bu esa ko’proq shaxsiylashtirilgan o’rganishga olib keladi. Agar talaba butun guruh uchun o’quv jarayoniga to’sqinlik qilmasa, bu ta’limda muhim rol o’ynaydigan tashvish darajasini kamaytirishga imkon beradi. Maxsus ta’lim texnologiyalarini joriy etish imkoniyati cheklangan talabalarning muloqotini soddalashtirish va akademik ko’nikmalarini oshirish imkonini beradi.

Alohida ta’lim ehtiyojiga ega talabalarning ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirishda asosiy omil sifatiga qaralayotgan ta’lim texnologiyalarni ayniqsa, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etishdan, multimediya resurslaridan oqilona foydalanishdan, buning mevasi bo’lgan o’quvchi bilish qobiliyatini o’stirishdan iborat.

O’quvchi dars jarayonida faol harakat qilib, o’zi mustaqil fikr yuritadi. Bunda ta’lim bosqichlarining o’zaro mazmunan bog’liqligi, uzviyligi va uzluksizligini ta’minlash; oliy ta’limda o’quv jarayonini tashkil etishning ilg’or pedagogik texnologiyalarini joriy qilish, bu borada o’quv-uslubiy majmualar sifatini ta’minlash, pedagogik texnologiyalarni joriy etish; oliy ta’limning axborot-resurs va zamonaviy o’quv adabiyotlari bilan ta’minotini yanada rivojlantirish; mazkur yo’nalishlarda ilg’or xorijiy tajribalarni o’rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois hozirgi davrda ta’lim samaradorligini oshirish, bo’lajak pedagoglarning texnologik kompetentlik darajasini rivojlantirish, pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga yo’naltirish uchun avvalo, oliy ta’lim muassasalaridagi o’quv jarayoniga innovatsion ta’lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish, ilg’or xorijiy tajribalarni o’zlashtirish va maqsadli yo’naltirish dolzarb vazifalar sifatida belgilandi.

Hozirgi paytda o’quv materiallari, axborotni ekranda ko’rsatish imkoni vujudga kelishi va rivojlanishi bilan o’quv jarayonida erishilgan yutuqdan foydalanish keng yoyilib bormoqda.

Zamonaviy axborot texnologiyalarini o’quv jarayoniga tatbiq etilishi, iqtisodiy samara berish bilan birga ta’limda yangicha o’quv metodlarini keng ravishda qo’llashga imkoniyat yaratib beradi. Buning natijasida uni kompleks didaktik texnologiya deb ham atalmoqda. U: o’quvchi talabalarga o’rganayotgan mavzusi, hodisa, jarayon, faoliyat bo’yicha to’liq, ishonchli axborot berish; o’quv jarayonida talabalarning nogironligiga mos bo’lsa ko’rgazmalilikning rolini oshirish; talaba,

o‘quvchilarni xohish, talab, ehtiyojlarini, qiziqishlarini qondirish; o‘qituvchining o‘quvchi, talabalarning bilimini, ko‘nikmalarini sinash bilan bog‘liq texnik ishlardan ozod qilish, samarali aloqa o‘rnatish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo‘raev R.X., Taylakov N.I. Axborotlashgan ta'lim o‘qish samaradorlikni oshirish vositasi. Uzluksiz ta'lim. 2004. №3.-B. 3-7.
2. G‘ulomov. X.R. Raimov, va boshkalar. "Ta'lim-tarbiya sifat va kirralari". T; "Fan va texnologiyalar". 2004. Betlar. 9.
3. Тайлаков Н.И. Узлуksиз таълим тизими учун информатикадан ўқув адабиётлари янги авлодини яратишнинг илмий педагогик асослари. Монография. -Т.: «Ўзбекистон миллий энтсиклопедияси» Давлат нашриёти, 2005. 160 б.
4. Tolipov O‘., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya: yuk va kiyim. - T.: «Fan», 2005. 206 б. 20.
5. Ernazarova G.O. Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlashning oretik asoslari O‘quv fanlari bo‘yicha akademik tadqiqotlar, 3(1), 1057-1065. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-1-1057-1065>
6. Mirzayeva, Z., & Djalolov, B. (2023). INCREASE THE TECHNOLOGICAL COMPONENT OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS. *Interpretation and researches*, 1(21).
7. Mirzayeva, Z., & Djalolov, B. (2023). ALOHIDA EHTIYOJGA EGA TALABALARNING TEXNOLOGIK KOMPONENTLIGINI OSHIRISH. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(24).